

**О ВОСПИТАНИИ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ПОТРЕБНОСТИ И
ИНТЕРЕСА УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА**

М.Ю.Халикова

старший преподаватель кафедры "Языки и гуманитарные науки"

Андижанский государственный технический институт

Молодёжь привлекает возможность расширить, обогатить свои знания, проникнуть в сущность изучаемых явлений, установить причинно-следственные связи. Она испытывает большое эмоциональное удовлетворение от исследовательской деятельности. Неудовлетворение познавательной потребности и познавательных интересов вызывает у них не только состояние скуки, апатии, безразличия, но порой и резко отрицательное отношение к «неинтересным» дисциплинам. При этом для студенческой молодёжи в равной степени имеет значение как содержание, так и процесс, способы, приемы овладения знаниями.

Познавательные интересы студенческой молодёжи различны даже в одной и той же группе. У одной части учащихся интересы носят аморфный характер и характеризуются изменчивостью и ситуативностью. У другой – интересы захватывают широкий круг учебных дисциплин и учебную деятельность в целом. У третьей же части - ярко проявляются стержневые, доминирующие интересы.

Интересы учащейся молодёжи различаются и по направленности их познавательной деятельности. Одни учащиеся предпочитают описательный материал, их привлекают отдельные факты, другие стремятся разобраться в сущности изучаемых явлений, объяснить их с точки зрения теории, третьи проявляют большую активность при использовании знаний в практической деятельности. Одни студенты склонны к репродуктивной деятельности, другие – к творческой, исследовательской деятельности.

Кроме познавательной деятельности существенное значение при положительном отношении к учению, в частности, к русскому языку, имеет понимание значимости знаний. Для студента важно осознать, осмыслить жизненное значение знаний и, прежде всего, их значение для развития личности. Это связано с усиленным ростом самосознания современного студента. Многие учебные предметы нравятся студентам, потому что они отвечают его потребностям не только много знать, но и уметь, быть культурным, всесторонне развитым человеком.

Можно сделать вывод, что у студентов усиливаются мотивы непосредственно социальные (ведущий мотив возраста - общение), особенно связанные с предъявляемыми в коллективе учебного заведения требованиями, возникающими в нем отношениями, стремлением к престижности, желанием быть лидером и т.п.

